

Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pramuwisata Menggunakan Metode *Profile Matching*

Barizana Sukmadewi Arifin

Departemen Teknik Informatika & Komputer, Politeknik Negeri Jakarta
barizana.sukmadewi.tik14@mhs.w.pnj.ac.id

Abstrak – Salah satu tugas pramuwisata adalah menemani, menjelaskan, dan memimpin wisatawan pada saat mengunjungi wilayah yang tidak dikenal. Oleh karena itu pramuwisata memiliki peran penting dalam bidang kepariwisataan yang dapat disebut ujung tombak. Memilih pramuwisata yang tepat sesuai dengan spesifikasi perjalanan wisata tidaklah mudah. Untuk membantu biro perjalanan dalam memilih pramuwisata wisata yang kredibel diperlukan sistem pendukung keputusan. Ada beberapa metode algoritma yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan/atau pemecahan masalah, salah satu metode sistem pendukung keputusan (SPK) adalah metode profile matching. Metode profile matching sering digunakan sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa ada tingkat ideal variabel prediktor yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukan tingkat minimum yang harus dipenuhi atau dilewati. SPK dapat diterapkan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang kepariwisataan. Salah satu proses bisnis di bidang pariwisata adalah memilih pramuwisata yang sesuai yang sesuai dengan spesifikasi perjalanan wisata. Hasil dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem yang digunakan untuk memilih pemandu wisata berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil pengujian pada aplikasi dapat memberikan rekomendasi pramuwisata. Sistem pendukung keputusan pemilihan pramuwisata dapat menjadi alternatif untuk memilih pemandu wisata untuk pemilihan pemandu wisata dalam pembuatan perjalanan wisata.

Kata Kunci: *Profile Matching*, Pramuwisata, Sistem Pendukung Keputusan

1. Latar Belakang

Pramuwisata merupakan profesi dalam bidang kepariwisataan yang memiliki peran penting di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan pramuwisata yang berhubungan secara langsung dengan wisatawan dalam perjalanan wisata. Baik dan buruk pelayanan pramuwisata dapat mempengaruhi kepuasan wisatawan dalam berwisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa pramuwisata adalah salah satu ujung tombak kemajuan pariwisata [1]. Melalui teman atau saudara yang ingin berjalan-jalan, pekerjaan pramuwisata bisa didapatkan. Bergabung dengan asosiasi pramuwisata juga dapat meningkatkan peluang bekerjasama dengan biro-biro perjalanan [2]. Namun, hal tersebut mengakibatkan pemilihan pramuwisata dalam perjalanan wisata dapat dilakukan melalui suatu hubungan. Hubungan kekerabatan atau jaringan kerja yang baik. Sehingga, kualitas pemilihan pramuwisata berkurang, masih bersifat subyektif, dan dengan waktu yang tidak efektif.

Pramuwisata sebagai ujung tombak pariwisata diharuskan kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan [1]. Salah satu tugas dari pramuwisata adalah menjelaskan tentang tempat yang akan dituju.

Sehingga, akan terasa kurang jika berwisata tanpa adanya pramuwisata [3]. Dengan demikian diharapkan pemilihan pramuwisata tidak sembarangan, agar pelayanan pramuwisata tidak mengecewakan wisatawan. Sehingga kepuasan dari wisatawan, obyek wisata, biro perjalanan dapat maju secara bersamaan. Serta meningkatkan kesempatan bagi pramuwisata yang berkemampuan baik untuk diakui.

Berdasarkan kondisi yang ada maka dibutuhkan suatu alat bantu yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan untuk pemilihan pramuwisata. Sehingga, dapat membantu biro perjalanan mendapatkan pramuwisata yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, mendukung membantu pengambilan keputusan dengan kualitas keputusan yang lebih baik, lebih objektif dengan waktu yang lebih efektif

2. Kajian Pustaka

Penelitian dalam mengembangkan sistem pendukung keputusan menggunakan metode *profile matching* telah banyak dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan

berkaitan dengan permasalahan di bidang pariwisata, pengambilan keputusan dan metode yang digunakan antara lain penggunaan metode *profile matching* untuk mencari celah dalam bentuk perbedaan nilai kompetensi pengunjung dengan kompetensi objek wisata sehingga dapat diketahui objek wisata yang sesuai dan dapat dipilih oleh orang-orang untuk dikunjungi [4]. Pemilihan guru untuk memberikan rekomendasi guru kepada peserta didik dengan menggunakan perbandingan data profil yang disebut metode *profile matching* [5].

2.1 Rancang Bangun

Kata rancang merupakan kegiatan untuk menerjemahkan hasil analisa yang diperoleh dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan. Sedangkan pengertian dari kata bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sehingga, rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut atau memperbaiki sistem yang sudah ada [6].

2.1 Sistem Pendukung Keputusan

Konsep sistem pendukung keputusan (SPK) atau sering disebut DSS (Decision Support System) pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management Decision Sistem. SPK merupakan salah satu cabang keilmuan di bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer. SPK ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur [7].

2.2 Profile Matching

Metode *profile matching* atau pencocokan profil adalah metode yang sering digunakan sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variable predictor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subyek yang diteliti, bukan tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Dalam proses *profile matching* secara garis besar merupakan proses membandingkan antara setiap profil jabatan dengan profil individu sehingga diketahui perbedaan skoranya. Selisih dari skor tersebut disebut juga gap, semakin kecil gap yang

dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk dipilih [8]. Nilai gap dapat dihitung menggunakan persamaan (1). Sedangkan pembobotan nilai gap ditentukan berdasarkan Tabel 1.

$$GAP = \sum Aspect Value - \sum Target Value \quad (1)$$

Tabel 1. Pembobotan nilai gap

Selisih	Bobot	Keterangan
0	5	Tidak ada selisih skor kriteria
1	4,5	Kriteria kelebihan 1 level
-1	4	Kriteria kekurangan 1 level
2	3,5	Kriteria kelebihan 2 level
-2	3	Kriteria kekurangan 2 level
3	2,5	Kriteria kelebihan 3 level
-3	2	Kriteria kekurangan 3 level

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai *core factor* dan *secondary factor*. *Core factor* merupakan kriteria penilaian yang paling utama harus terkandung dalam sebuah proposal penelitian. Perhitungan *core factor* menggunakan persamaan (2).

$$NCF = \frac{\sum_{i=1}^n NC}{\sum_{i=1}^n IC} \quad (2)$$

Keterangan:

NCT : Nilai rata-rata *core factor*

NC : Jumlah total nilai *core factor*

IC : Jumlah item *core factor*

Sedangkan *secondary factor* merupakan *item* yang ada selain faktor utama (*core factor*). *Secondary factor* dihitung menggunakan persamaan (3).

$$NSF = \frac{\sum_{i=1}^n NS}{\sum_{i=1}^n IS} \quad (3)$$

Keterangan:

NST : Nilai rata-rata *secondary factor*

NS : Jumlah total nilai *secondary factor*

IS : Jumlah item *secondary factor*

Selanjutnya perhitungan nilai total berdasar nilai dari *core* dan *secondary factor* yang

digunakan sebagai kriteria penilaian yang berpengaruh terhadap kelulusan proposal penelitian. Perhitungan dapat dilakukan menggunakan persamaan (4).

$$N (\text{Tot_kriteria}) = (x)\%NCF + (x)\%NSF \quad (4)$$

Keterangan:

NCT : Nilai rata-rata *core factor*

NST : Nilai rata-rata *secondary factor*

NT : Nilai total kriteria penilaian

Langkah terakhir adalah perhitungan ranking, yang dilakukan dengan menggunakan persamaan (5).

$$\text{Ranking} = (x)\%N1 + (x)\%N2 + (x)\%Nn \quad (5)$$

Keterangan:

N1, N2, Nn : Nilai total per kriteria

(x)% : Persentase nilai kriteria

2.3 Bahasa Pemrograman PHP

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan web yang dapat dibuat dinamis. PHP dikatakan sebagai sebuah bahasa script server side. PHP menyisipkan sintak-sintak dan perintah pada halaman HTML. Fitur terkuat yang dapat diandalkan oleh PHP adalah konektivitas terhadap *database*, salah satunya adalah MySQL [9].

Gambar 1 Logo PHP (Rahman & Santoso, 2015)

2.4 Framework Laravel

Laravel merupakan framework PHP yang menekankan pada kesederhanaan dan fleksibilitas pada desainnya. Laravel dirilis di bawah lisensi MIT dengan sumber kode yang disediakan di Github. Sama seperti framework PHP lainnya, Laravel dibangun dengan basis MVC (Model-View-Controller). Laravel dilengkapi command line tool yang bernama "Artisan" yang bisa digunakan untuk packaging bundle dan instalasi bundle. Menurut survey popularitas framework PHP yang dilakukan oleh Sitepoint.com, Laravel menduduki urutan teratas, sehingga menjadikan Laravel sebagai framework PHP terbaik untuk tahun 2015. Laravel

merupakan framework dengan versi PHP yang *up-to-date*, karena Laravel mensyaratkan PHP versi 5.3 keatas [10].

2.5 Rapid Application Development (RAD)

Metode RAD merupakan metode pengembangan sistem yang memiliki keunggulan karena tahapan yang singkat dan cepat. Tahapan RAD hanya terdiri dari 3 tahap yaitu tahapan requirements planning, tahapan RAD design workshop (pemodelan) dan tahapan implementasi. Sehingga dengan tahapan-tahapan tersebut, penerapan metode RAD sangat tepat dan sesuai dalam pembangunan sistem berbasis web [11].

Gambar 2 Metode RAD (Rini & Fatmariyani, 2017)

Adapun tahapan-tahapan berdasarkan metode RAD adalah sebagai berikut :

a. *Requirements Planning* (Perencanaan Persyaratan)

Tahapan *requirements planning* bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, batasan dan objektifitas dari sistem yang akan dibangun, dengan cara mengumpulkan data. Aktivitas yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang menunjang dan relevan. Hasil yang didapatkan berupa spesifikasi kebutuhan sistem.

b. *RAD Design Workshop* (Pemodelan)

Tahap ini bertujuan untuk merancang semua kegiatan dalam arsitektur sistem secara keseluruhan dengan melibatkan

identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar dan hubungan-hubungannya. Aktivitas yang dilakukan dengan melakukan identifikasi pelaku, analisis proses dan kinerja sistem, mengidentifikasi struktur objek dan relasinya, pemodelan interaksi obyek dan behavior, dan mendesain antarmuka. Hasil yang didapatkan berupa pemodelan sistem.

c. *Implementation* (Penerapan), yaitu:

Tahap implementasi bertujuan untuk mengimplementasikan metode, program sesuai dengan kebutuhan sistem. Aktivitas yang dilakukan dengan membangun sistem sesuai dengan pemodelan yang dibangun. Hasil yang didapatkan berupa sistem berbasis web dengan tahapan – tahapan berdasarkan metode RAD dan pengujian sistem

3. Metode Penelitian

Metode pengembangan sistem pendukung keputusan dalam penelitian ini menggunakan teknik RAD. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perencanaan persyaratan berupa spesifikasi sistem, pemodelan sistem, dan implementasi sistem. Metode yang digunakan dalam tahap perencanaan persyaratan yaitu pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu telaah literatur dan wawancara.

4. Implementasi dan Pembahasan

Implementasi sistem pendukung keputusan pemilihan pramuwisata ditentukan dalam beberapa tahap.

4.1 Menentukan aspek – aspek penilaian

Aspek penilaian untuk pemilihan pramuwisata, yaitu terdiri dari aspek kriteria pengetahuan dan aspek kriteria prestasi kerja. Penjelasan aspek penilaian ditunjukkan pada Tabel 1. Skor masing-masing kriteria dan sub kriteria disajikan pada Tabel 2 dan peengkonsersian nilai ada pada Tabel 3.

Tabel 2. Tabel Kriteria dan Sub Kriteria

Kriteria	Sub Kriteria	Kode Sub Kriteria	Nilai Target
Pengetahuan	Pengalaman Bekerja	PB	2
	Bahasa	B	2
Prestasi Kerja	Rating	R	3
	Jumlah Menolak	JM	4
	Jumlah Perjalanan	JP	2

Tabel 3. Skala dan konversi nilai sub kriteria

No.	Kriteria	Skala	Nilai
1.	PB	0-2 tahun	1
2.		2-4 tahun	2
3.		4-6 tahun	3
4.		6-8 tahun	4
5.		>8 tahun	5
6.	B	Bahasa Indonesia	1
7.		Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	2
8.		Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing	3
9.	R	>=0	1
10.		>=1	2
11.		>=2	3
12.		>=3	4
13.		>=4	5
14.	JM	>15	1
15.		11 - 15	2
16.		7 - 10	3
17.		3 - 6	4
18.	JP	0 - 2	5
19.		0 - 5	1
20.		6 - 10	2
21.		11 - 15	3
22.		16 - 20	4
23.		>20	5

Tabel 4. Konversi nilai alternatif

No.	Nama	Kriteria				
		PB	B	R	JM	JP
1	Adhi	2-4tahun	B. Indonesia & Inggris	4	0	6
2	Budi	0-2tahun	B. Indonesia & Inggris	4	1	7
3	Clara	2-4tahun	B. Indonesia	4,5	1	2
Koversi Nilai						
1	Adhi	2	2	5	5	2
2	Budi	1	3	5	5	2
3	Clara	3	1	5	5	1

4.2 Perhitungan Gap Kompetensi

Kompetensi GAP merupakan beda selisih antara profil pramuwisata dengan profil ideal. Dapat ditunjukkan pada persamaan (1).

Kemudian dilakukan pembobotan nilai gap berdasarkan nilai gap yang telah didapatkan. Perhitungan gap kompetensi dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Perhitungan Gap Kompetensi

No.	Nama	Kriteria				
		PB	B	R	JM	JP

1	Adhi	2	2	5	5	2
2	Budi	1	3	5	5	2
3	Clara	3	1	5	5	1
Profil Ideal		2	2	3	4	2
1	Adhi	0	0	2	1	0
2	Budi	-1	0	2	1	0
3	Clara	1	-1	2	1	-1

4.3 Pembobotan

Setelah diperoleh gap dengan menggunakan persamaan (1) pada masing-masing pramuwisata, setiap kompetensi pramuwisata diberi bobot nilai dengan sesuai dengan Tabel 1.

Tabel 6. Pembobotan Nilai Gap

No.	Nama	Kriteria				
		PT	JS	R	JM	JP
1	Adhi	0	0	2	1	0
2	Budi	-1	0	2	1	0
3	Clara	1	-1	2	1	-1
Pembobotan						
1	Adhi	5	5	3,5	4,5	5
2	Budi	4	5	3,5	4,5	5
3	Clara	4,5	4	3,5	4,5	4

4.4 Pengelompokan dan Perhitungan Core dan Secondary Factor

Berikut kriteria yang menjadi prioritas utama dan kriteria pendukung dalam penentuan kelayakan pemilihan pramuwisata. Perhitungan *core factor* dan *secondary factor* dengan persamaan (2) dan (3).

Tabel 7. Jenis Kriteria

Aspek Penilaian	Kriteria	Jenis
Aspek Pengetahuan	Pengalaman Bekerja (PB)	Core Factor
	Bahasa (B)	Secondary Factor
Aspek Prestasi Kerja	Rating (R)	Core Factor
	Jumlah Menolak (JM)	Core Factor
	Jumlah Perjalanan (JP)	Secondary Factor

Tabel 8. Nilai *core factor* dan *secondary factor* Aspek Pengetahuan

No.	Nama	Kriteria		NCF	NSF
		PB	B		
1	Adhi	5	5	5	5
2	Budi	4	5	4	5
3	Clara	4,5	4	4,5	4

Tabel 9. Nilai *core factor* dan *secondary factor* Aspek Prestasi Kerja

No.	Nama	Kriteria			NCF	NSF
		R	JM	JP		
1	Adhi	3,5	4,5	5	4,5	5
2	Budi	3,5	4,5	5	4	5
3	Clara	3,5	4,5	4	4	4

4.5 Perhitungan Nilai Total Tiap Kompetensi Kriteria

Persamaan (4) adalah perhitungan untuk mendapatkan nilai total. Dengan menggunakan persentase 60% dan 40% untuk *core factor* dan *secondary factor*. Sehingga hasilnya dapat dilihat pada Tabel 10 dan 11.

Tabel 10. Perhitungan Nilai Total Aspek Pengetahuan

No.	Nama	NCF	NSF	NP
1	Adhi	5	5	5
2	Budi	4	5	4,4
3	Clara	4,5	4	4,3

Tabel 11. Perhitungan Nilai Total Aspek Prestasi Kerja

No.	Nama	NCF	NSF	NPK
1	Adhi	4,5	5	4,4
2	Budi	4	5	4,4
3	Clara	4	4	4

4.6 Perhitungan Rangkings

Dari hasil perhitungan nilai total diatas, maka selanjutnya dilakukan perhitungan rangking serta menentukan rangking dimana setiap alternatif diurutkan dari nilai yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Dengan menggunakan persamaan (5) dan persentase 70% untuk aspek pengetahuan dan 30% untuk aspek prestasi kerja maka didapatkan hasil pada Tabel 12.

Tabel 2. Perankingan

Ranking	Nama	NP	NPK	NA
1	Adhi	5	4,4	4,82
2	Budi	4,4	4,4	4,4
3	Clara	4,3	4	4,21

Sehingga didapatkan pramuwisata yang layak diterima sebagai pramuwisata pada perjalanan wisata yaitu Adhi dengan nilai akhir 4.82.

Implementasi sistem pendukung keputusan pemilihan pramuwisata dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework *Laravel* dan terhubung dengan server melalui API. Dengan menggunakan data yang telah dibahas sebelumnya, maka diperoleh nilai perhitungan menggunakan sistem. Tampilan web untuk sistem pendukung keputusan yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Perhitungan nilai akhir dan rangking

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Metode profil matching dapat di rancang dan dibangun dalam sebuah sistem pendukung keputusan untuk melakukan pemilihan pramuwisata oleh biro perjalanan.
2. Penggunaan sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode *profile matching* untuk dapat mengurangi kesubjektifan pemilihan pramuwisata berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan.

5.2 Saran

Membangun sistem pendukung keputusan pemilihan pramuwisata dengan kriteria menggunakan kriteria yang dinamis. Sehingga biro perjalanan dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

6. Referensi

- [1] Fitriana, I. (2017, 07 28). *Jadi Ujung Tombak Pariwisata, Pramuwisata Harus Bersertifikasi*. Diambil kembali dari KOMPAS.com: <https://travel.kompas.com>.
- [2] Citra, A. (2015, Juli 8). *Mau Jadi Tour Guide Professional? Ayo Dapatkan Sertifikasi dan Lisensinya!* Diambil kembali dari Jalan2.com: <http://jalan2.com>.
- [3] Rini, A., & Fatmariyani. (2017). Penerapan Metode RAD Pada Sistem Pengajuan Pengambilan Data Penelitian Bankesbangpol Kota Palembang. *Jurnal TI Atma Luhur*, 3-4.
- [4] S. Nugroho, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Grobogan Menggunakan Metode Profile Matching," Faculty of Computer Science, Dian Nuswantoro University Semarang, Semarang, 2013.
- [5] E.D. Wahyuni, N. Tahyudin and Maskur, "Sistem Pendaftaran Bimbingan Belajar Menggunakan Metode Profile Matching," *InfoTekJar*, vol. 2, no. 2, pp. 1522-157, March. 2018.
- [6] Yusuf, M. F., & Soepriyanto, Y. (2017). Rancang Bangun Animasi Protokol Routing Jenis Distance Vector dan Link State Menggunakan Teknologi Augmented Reality. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi UN PGRI Kediri*, 12.
- [7] Kurniasih, D. L. (2013). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Dengan Metode Topsis. *Pelita Informatika Budi Darma*.
- [8] Faizal, E. (2014). Implementasi Metode Profile matching untuk Penentuan Penerimaan Usulan Penelitian Internal Dosen STMIK El Rahma. *Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi – Volume 6 No 1*, 61-62.
- [9] Rahman, F., & Santoso. (2015). Aplikasi Pemesanan Undangan Online. *Jurnal Sains dan Informatika Volume 1, Nomor 2*, 80.
- [10] Fernando, S., Tanaamah, A. R., & Wijaya, A. F. (2017). Rancang bangun sistem informasi manajemen mutu perusahaan menggunakan framework laravel dan materialize (studi kasus: bagian pengendalian dokumen pt. Pura barutama divisi boxindo, kudas). *JOURNAL CCIT VOL 10 NO 1*, 49-50.
- [11] Rini, A., & Fatmariyani. (2017). Penerapan Metode RAD Pada Sistem Pengajuan Pengambilan Data Penelitian Bankesbangpol Kota Palembang. *Jurnal TI Atma Luhur*, 3-4.

